

YASASHLARDA GEOMETRIK O‘RINLAR METODINING AHAMIYATI

Nuritdinov Jalolxon Tursunboy o‘g‘li¹, Karimova Azizaxon²

¹QDPI Matematika kafedrası o‘qituvchisi,

²QDPI Matematika va informatika yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343019>

Annotatsiya. Mazkur maqolada yasash masalalarini yechishda geometrik o‘rinlar metodining nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilinadi. Geometrik o‘rin tushunchasi, uning asosiy xususiyatlari va matematik modellashtirishda tutgan o‘rni yoritiladi. Shuningdek, bu metodning Evklid geometriyasi, analitik geometriya, hamda chizma geometriya fanlarida qo‘llanilishi va uning ta‘lim jarayonidagi samaradorligi ko‘rib chiqiladi. Maqolada geometrik o‘rin metodi yordamida yasash masalalarini yechish algoritmlari, ularning matematik va grafik ifodalari hamda real hayotdagi muammolarni modellashtirishda tutgan o‘rni misollar asosida ochib berilgan. Shu bilan birga, bu metodning fazoviy tafakkurni rivojlantirishdagi roli, uning kompyuter geometriyasi va muhandislik grafikasidagi qo‘llanilishiga ham e‘tibor qaratilgan. Yasash masalalarini yechishda sinfdan tashqari mashg‘ulotlar, matematik musobaqalar va interfaol darslar orqali geometrik o‘rinlar metodidan foydalanish tavsiyalari ham ilgari suriladi.

Kalit so‘zlar: yasash masalalari, geometrik o‘rin, analitik geometriya, fazoviy tafakkur, kompyuter geometriyasi, muhandislik grafikasi, ta‘lim metodikasi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты метода геометрических мест при решении задач построения. Раскрываются понятие геометрического места, его основные свойства и роль в математическом моделировании. Также анализируется применение данного метода в евклидовой геометрии, аналитической геометрии и начертательной геометрии, а также его эффективность в образовательном процессе. В статье на примерах показаны алгоритмы решения задач построения с использованием метода геометрических мест, их математическое и графическое представление, а также значение метода при моделировании задач из реальной жизни. Особое внимание уделяется роли метода в развитии пространственного мышления, а также его применению в компьютерной геометрии и инженерной графике. Предлагаются рекомендации по использованию метода геометрических мест при решении задач построения на внеклассных занятиях, математических олимпиадах и интерактивных уроках.

Ключевые слова: задачи построения, геометрическое место, аналитическая геометрия, пространственное мышление, компьютерная геометрия, инженерная графика, методика обучения.

Annotation. This article analyzes the theoretical and practical aspects of using the method of loci (geometric places) in solving construction problems. The concept of a geometric locus, its fundamental properties, and its role in mathematical modeling are discussed. Furthermore, the application of this method in Euclidean geometry, analytic geometry, and descriptive geometry, as well as its effectiveness in the educational process, are examined. The article presents algorithms for solving construction problems using the method of loci, along

with their mathematical and graphical representations, and highlights their relevance in modeling real-life situations through various examples. Additionally, attention is given to the role of this method in developing spatial thinking, and its application in computer geometry and engineering graphics. The use of the method of loci in extracurricular activities, mathematics competitions, and interactive lessons is also recommended.

Keywords: *construction problems, geometric locus, analytic geometry, spatial thinking, computer geometry, engineering graphics, educational methodology.*

Nuqtalarning geometriya o'rinlari tushunchasi geometriyaning asosiy va yetakchi tushunchalaridan bo'lib, uni o'rganish katta ta'limiy va tarbiyaviy ahamiyatga egadir.

I. Nuqtalarning geometriya o'rinlarini topishida doim masalalar yechish jarayonida har bir masalaning yechishga yordam beradigan teoremlarning topilishi uchun hamma teoremlarni birma-bir xotirlab yodlash emas, balki nuqtalarning geometriya o'rinlarini masalalar yechishda tatbiq etib turish umumiy geometriya bilimlarining chuqur va puxta o'zlashtirilishini ta'minlaydigan omillardandir.

II. Masalalar geometriya xossaga ega bo'lib, ularning nuqtalardan iborat ekanligini amaliy ravishda isbotlash, ularning joylashishidagi qonuniyatni aniq bilish va o'sha qonuniyatning haqiqatan borligini deduktiv usulda isbotlash, izlanayotgan nuqtalarning geometriya o'rinlari haqida to'g'ri xulosa chiqarib borish bir tomondan, o'quvchilarning masalaga qiziqishini kuchaytirsa, ikkinchi tomondan, ular tabiiy hodisalar ustida qilinadigan bir tipli tajribalarning bergan natijalarida qanday qonuniyatlar mavjudligini aniqlashga o'rgatadi va bunday hodisalardan to'g'ri, qonuniy xulosalar chiqarishga asosiy kuch beradi.

III. Sanoqli nuqtalardan yagona bittasining geometrik o'rni topilishi masalaga qatnashgan geometriya miqdorlar bo'lak bo'lishining tez-tez ko'rib turilishi va masalalarning shartida berilganlarning bittasi o'zgarishining izlanayotgan nuqtalarning geometriya o'rinlariga ta'sir etishini sistemali kuzatib borish — o'quvchilar ongida funktsional munosabat va harakat tushunchalarining rivojlanishiga katta yordam beradi.

IV. O'quvchilar yasashga doir geometriya masalalarini yechishda ular ta'lim olgan nuqtalarning geometriya o'rinlaridan eng maqbulini tanlab ishlatish maqsadida, nuqtalarning geometriya o'rinlarini fikran tasavvur etgan holda birma-bir ko'z oldidan o'tkaza olishadi; bu esa o'quvchilarning fikran tasavvur etish qobiliyatini o'stirishga — fazoviy tasavvurni rivojlantirishga yaxshi yordam beradi.

Shuning uchun har bir o'qituvchi o'quvchilarga nuqtalarning geometriya o'rinlarini topish va ularni ishlatishga doir masalalar yechishni o'rgatishda bu ishning g'oyaviy-tarbiyaviy tomoniga ham yetarli darajada e'tibor berib, ish avlodni tarbiyalashda mukammal ishning mumkin qadar samarali bo'lishiga erishuvi kerak.

Bizga ma'lumki geometrik figuralar quyidagicha ta'riflanadi: nuqtalarning har qanday to'plami geometrik figura yoki geometrik obraz deyiladi. Nuqtalar geometrik o'rinlarining ta'riflarini ko'ramiz.

Bir xil xossaga ega bo'lgan barcha nuqtalar to'plami shu xossaga ega bo'lgan nuqtalarning geometrik o'rni deyiladi.

Kengroq ta'rif quyidagicha:

I. Bir xil (α) xossaga ega bo'lgan nuqtalarning hammasidan tuzilgan, lekin boshqa xossali nuqtalarni o'z ichiga olmagan figura ushbu (α) xossali nuqtalarning geometrik o'rni deb ataladi.

II. Agar bir xil xossaga ega bo'lgan barcha nuqtalar biror F figurada yotib, bu figuradagi har qanday nuqta ham shu xossaga ega bo'lsa, bunday figura ma'lum xossali nuqtalarning geometrik o'rni deb ataladi.

Bu ta'riflarga ko'ra, ma'lum xossaga ega bo'lgan nuqtalardan ixtiyoriy bittasining biror figurada, masalan, F figurada yotishi ma'lum bo'lib, bu figuradagi har qanday nuqta ham shu xossaga ega ekanligi aniqlansa, F figura shu nuqtalarning geometrik o'rni bo'ladi.

Hamma nuqtalari bir tekislikda yotgan bir xil xossali nuqtalarga tekis geometrik o'rin yoki tekislikdagi geometrik o'rin deyiladi, bir tekislikka joylashmagan nuqtalarning geometrik o'rni esa fazoviy geometrik o'rin deb ataladi.

Biz bunda faqat tekislikdagi geometrik o'rinlarni o'rganamiz.

Tekislikdagi nuqtalarning geometrik o'rinlarini topish uchun xossasi ko'rsatilgan nuqtalardan bir nechta chizg'ich va sirkul yordamida aniqlanadi. Bu nuqtalarning bir-biriga nisbatan vaziyati ularning biror tanish F figuraning nuqtalari ekanligidan darak berishi mumkin. Lekin, F figurani hozircha xossasi ko'rsatilgan nuqtalarning geometrik o'rni deya olmaymiz, chunki bu xil nuqtalar F figuradan chetda ham bo'lishi va F figurani ba'zi nuqtalari talab etilgan xossaga ega bo'lmasligini ham mumkin.

F figura xossalari ko'rsatilgan nuqtalarning geometrik o'rni bo'lishi uchun uning har qanday nuqtasi masala shartida berilgan xossaga ega bo'lishi va o'sha xossali hamma nuqtalar F figurada etilishi yoki bo'lmagani nuqtalar masala shart bo'lmasligi va do'hil xossaga ega bo'lmasligini kerak.

Shuni ham eslatib o'tish zarurki, ma'lum xossali nuqtalarning qanday figuraga qarashli ekanligini topish analiz paytida, bu figuraga tegishli nuqtalarning masala shartida berilgan xossaga ega ekanligini esa isbot paytida bajariladi.

1-masala. (I geometrik o'rin). Tekislikning berilgan nuqtasidan ma'lum masofada yotuvchi nuqtalarning geometrik o'rnini toping.

Yechish: Izlanuvchi geometrik o'rin berilgan O nuqtani markaz qilib berilgan r kesmaga teng radius bilan chizilgan aylana bo'ladi, chunki ta'rifga ko'ra, aylananing hamma nuqtalari bir nuqtadan bir xil masofada yotadi; aylanada yotmagan hech qaysi nuqta bu xossaga ega emas. Haqiqatan, (O, r) aylanadan tashqarida yotuvchi har qanday A nuqta uchun $OA = OB + BA = r + BA > r$ aylana ichida yotuvchi har qanday C nuqta uchun

$$OC = OD - CD = r - CD < r$$

bo'lib, A va C nuqtalar ko'rsatilgan xossaga ega emasdir.

Shunday qilib, aylanani ta'rifini beramiz.

Tekislikning biron O nuqtasidan ma'lum r uzoqlikda yotgan geometrik o'ringa shu O nuqtadan radius bilan chizilgan aylana deb ataladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. R.K.Otajonov, “Geometrik yasash metodlari” Toshkent, O‘qituvchi -1971.
2. N.Dodajonov, R.Yunusmetov, T.Abdullayev - “Gometriya II qism”, Toshkent, O‘qituvchi – 1988.
3. Nuritdinov, J., & Tashxodjayev, A. (2024). TO‘PLAMLAR USTIDA BAJARILADIGAN MINKOVSKIY AMALLARINI O‘QITISHNING ZAMONAVIY METODLARI. *QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 13, 174–177. <https://doi.org/10.54613/ku.v13i.1052>
4. Nuritdinov, J., & Muhammadjonova, N. (2024). TARTIB AKSIOMALARINING GEOMETRIK TASDIQLARNI ASOSLASHDA QO‘LLANILISHI. University Research Base, 835–838. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/737>
5. Nuritdinov, J. (2024). TO‘G‘RI CHIZQDAGI KESMALARNING MINKOVSKIY AYIRMASI. University Research Base, 830–834. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/736>
6. Nuritdinov, J., & Sharifjonova, M. (2024). LOBACHEVSKIY GEOMETRIYASINING BA‘ZI MASALALARI TAHLILI. University Research Base, 869–874. Retrieved from <https://scholar.kokanduni.uz/index.php/rb/article/view/745>
7. Жалолхон Нуритдинов Турсунбой ўғли. (2023). ТЕКИСЛИКДА БЕРИЛГАН ЭЛЛИПСЛАР МИНКОВСКИЙ АЙИРМАСИ. *QO‘QON UNIVERSITETI XABARNOMASI*, 1(1), 105–113. <https://doi.org/10.54613/ku.v1i1.312>
8. Маматов, М. Ш., Нуритдинов, Ж. Т., & Эсонов, Э. Э. (2021). Дифференциальные игры дробного порядка с распределенными параметрами. Проблемы управления и информатики, 4, 39.
9. Jalolxon Nuritdinov Tursunboy ugli (2020). Determining the Minkowski Difference and Sum of Some Sets. *Solid State Technology*, 2235-2240.
10. Jalolxon Nuritdinov Tursunboy o'g'li, Nematov Bexruzбек Bobomurod o'g'li, Abdurashidov Abduhalil Inomjon o'g'li. (2024). MERSENN SONLARI HAQIDA. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13894999>
11. Nuritdinov, J., Kakharov, S., & Tashxodjayev, A. (2024, November). Application of Minkowski operator in artificial intelligence tasks. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 3244, No. 1). AIP Publishing.
12. Nuritdinov, J. T., & Nematov, B. B. (2024). NEW METHODS FOR DETERMINING WHETHER A SUFFICIENTLY LARGE NATURAL NUMBER IS PRIME OR COMPOSITE. *International journal of medical sciences*, 4(11), 177-181.
13. Nuritdinov, J. T., Kakharov, S. S., & Dagur, A. (2024). A new algorithm for finding the Minkowski difference of some sets. In *Artificial Intelligence and Information Technologies* (pp. 142-147). CRC Press.
14. Jalolxon, N., Amurullo, U., & Nuriddin, U. (2024). DEMOGRAFIK KO‘RSATKICHLAR VA ISHSIZLIK ORASIDAGI BOG‘LIQLIKNING EKONOMETRIK TAHLILI. Kokand University Research Base, 833-836.
15. Jalolxon, N., & Zuhridin, E. (2024). AHOLI DAROMADI VA YALPI ICHKI MAXSULOT BOG‘LIQLIGINING EKONOMETRIK TAHLILI. Kokand University Research Base, 844-847.
16. Nuritdinov, J. T. (2024). MINKOWSKI DIFFERENCE OF n -DIMENSIONAL CUBES. Kokand University Research Base, 419-422.

17. Mamatov, M., & Nuritdinov, J. (2024). ON THE GEOMETRIC PROPERTIES OF THE MINKOWSKI OPERATOR. *International Journal of Applied Mathematics*, 37(2), 175-185.
18. Nuritdinov, J. T. (2022). About the Minkowski difference of squares on a plane. *Differential Geometry-Dynamical Systems*, 24.
19. Nuritdinov, J. T., & Azimova, T. E. (2024). AYRIM SONLARNI KO'PAYTIRISHNING SODDA USULLARI. *Kokand University Research Base*, 423-428.
20. Axadjon o'g'li, A. A., & Tursunboy o'g'li, N. J. (2023). SANOATNING YAIMGA TA'SIRINI BAHOLASH. *Qo 'qon universiteti xabarnomasi*, 290-293.
21. Nuritdinov, J. T. (2023). YARIM TEKISLIKLAR MINKOVSKIY AYIRMASI. QO 'QON UNIVERSITETI XABARNOMASI, 38-40.
22. Nuritdinov, J. T. (2023). USING THE MAPLE SOFTWARE TOOL IN SOLVING A SYSTEM OF LINEAR EQUATIONS. *Open Access Repository*, 9(4), 303-307.
23. Mamatov, M., Nuritdinov, J., & Esonov, E. (2021). Дифференциальные игры дробного порядка с распределенными параметрами. *International Scientific Technical Journal "Problems of Control and Informatics"*, 66(4), 38-47.
24. Ugli, J. N. T. (2020). Determining the Minkowski Difference and Sum of Some Sets. *Solid State Technology*, 2235-2240.
25. Маматов, М. Ш., & Нуритдинов, Ж. Т. (2020). О некоторых геометрических свойствах разности и суммы Минковского. In *Колмогоровские чтения. Общие проблемы управления и их приложения (ОПУ–2020)* (pp. 69-72).
26. Mamatov, M. S. (2020). О НЕКОТОРЫХ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ РАЗНОСТИ И СУММЫ МИНКОВСКОГО. *Theoretical & Applied Science*, (6), 601-610.
27. Mamatov, M. S., & Nuritdinov, J. T. UDK 517.977. 1. MINKOVSKIY YIG'INDISINI VA AYIRMASINI HISOBLASHGA DOIR BA'ZI QONUNIYATLAR HAQIDA. *ILMIY AXBOROTNOMA*, 12.